

**DENGUE NO MARANHÃO: ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS
EPIDEMIOLÓGICAS E DAS POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS**

**DENGUE IN MARANHÃO: ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL
CHARACTERISTICS AND POSSIBLE ASSOCIATED COMPLICATIONS**

Recebido em: 03/03/2024

Aprovado em: 20/09/2024

Larissa Fernanda Silva Ribeiro (Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5050-3819>)
Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís,
Maranhão, Brasil.

Jayne Rose Marinho Viana (Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-8003-814X>)
Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís,
Maranhão, Brasil.

Larissa Gizelly Freitas Santos (Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-1767-0208>)
Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís,
Maranhão, Brasil.

Yasmim Dias Albuquerque (Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-5784-3538>)
Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís,
Maranhão, Brasil.

Gabriel Mateus Nascimento de Oliveira (Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3092-0804>)
Mestre em Saúde Materno Infantil. Docente do Centro Universitário Santa Terezinha-
CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14231600>

Autor para correspondência:

Larissa Fernanda Silva Ribeiro
E-mail: lari.fernanda1101@gmail.com

RESUMO

Introdução: A dengue é uma doença tropical infecciosa provocada pelo vírus da dengue, transmitida pelo vetor nomeado *Aedes Aegypti*, considerada endêmica no Brasil, em especial no estado do Maranhão e ocorre principalmente em centros urbanos. Trata-se de uma patologia sistêmica, transmitida aos humanos por meio da picada de fêmeas dos mosquitos infectadas. **Objetivo:** Analisar o perfil

59

epidemiológico da dengue no estado do Maranhão, juntamente com as possíveis complicações associadas. **Metodologia:** Consiste em uma revisão bibliográfica simples da literatura, para a qual foram consultadas as seguintes bases de dados: SciElo, Google Acadêmico e Lilacs. Adicionalmente, uma busca foi realizada no repositório de monografias da Universidade Federal do Maranhão e no repositório de dissertação da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, na Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa foi conduzida por meio de palavras-chave, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Dengue, Perfil Epidemiológico e *Aedes Aegypti*. Por fim, foram selecionados 12 artigos para a composição da revisão. **Resultados:** Os levantamentos sociodemográficos apresentados apontam maior acometimento em indivíduos do sexo feminino, na raça parda, com escolaridade cursada até o ensino fundamental. Em relação à faixa etária, os estudos se apresentaram heterogêneos, com acometimentos entre 20-29, 20-39 e 20-59. No que diz respeito às complicações, evidenciou-se: dengue hemorrágica, injúria renal aguda e complicações neurológicas, tais como encefalite, mielite, mononeuropatias, encefalomyelite disseminada aguda e a Síndrome de Guillain-Barré. **Considerações Finais:** Esse estudo apresenta uma revisão do perfil epidemiológico acometido pela dengue, bem como as principais complicações que podem decorrer da afecção.

Palavras-chaves: Dengue. *Aedes Aegypti*. Perfil epidemiológico.

ABSTRACT

Introduction: Dengue is a tropical infectious disease caused by the dengue virus, transmitted by the vector known as *Aedes Aegypti*, considered endemic in Brazil, especially in the state of Maranhão, and mainly occurring in urban centers. It is a systemic pathology transmitted to humans through the bite of infected female mosquitoes. **Objective:** To analyze the epidemiological profile of dengue in the state of Maranhão, along with possible associated complications. **Methodology:** It consists of a simple literature review, for which the following databases were consulted: SciElo, Google Scholar, and Lilacs. Additionally, a search was conducted in the repository of monographs of the Federal University of Maranhão and in the dissertation repository of the National School of Public Health Sergio Arouca, at the Oswaldo Cruz Foundation. The research was conducted using keywords, employing the Health Sciences Descriptors (DeCS): Dengue, Epidemiological Profile, and *Aedes Aegypti*. Finally, 12 articles were selected for the review composition. **Results:** The sociodemographic surveys presented indicate a higher incidence in females, of mixed race, with education up to elementary school. Regarding age group, the studies showed heterogeneity, with occurrences between 20-29, 20-39, and 20-59. Regarding complications, fever, myalgia, arthralgia, dengue hemorrhagic fever, acute kidney injury, and neurological complications such as encephalitis, myelitis, mononeuropathies, acute disseminated encephalomyelitis, and Guillain-Barré Syndrome were evidenced. **Final Considerations:** This study provides a review of the sociodemographic profile affected by dengue, as well as the main complications that can result from the condition.

Keywords: Dengue. *Aedes Aegypti*. Epidemiological profile.

1 INTRODUÇÃO

Silva *et al.* (2022a) caracteriza a dengue como uma doença tropical infecciosa causada pelo vírus da Dengue (Dengue virus - DENV), sendo transmitida primariamente por mosquitos *Aedes Aegypti*, considerada endêmica no Brasil, em especial no estado do Maranhão. Ocorrendo principalmente em centros urbanos, a dengue é uma patologia sistêmica, de caráter infeccioso, agudo e febril, sendo transmitida aos humanos por meio da picada de fêmeas de mosquitos do gênero *Aedes* infectadas, sobretudo da espécie *Aedes Aegypti*.

De acordo com Menezes *et al.* (2021), o vírus da dengue, é pertencente à família *Flaviviridae* e ao gênero *Flavivirus*, possuindo quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), sendo o DENV-2 o sorotipo predominante no Brasil. As manifestações causadas pelos diversos sorotipos podem se manifestar de diferentes maneiras e intensidades em seus portadores, variando de casos assintomáticos, sintomas leves como cefaleia, inapetência e exantema na pele, até casos mais complicados como a síndrome do choque da dengue e a dengue hemorrágica.

Chiarella (2016) relata que, no Brasil, devido às estratégias eficazes de controle do mosquito *A. aegypti*, ocorreu uma significativa redução da transmissão da dengue. Porém, a redução das medidas foi responsável pela reincidência de surtos. No Brasil, em 1981, ocorreu a primeira epidemia no estado de Rondônia. Subsequente a isso, os surtos de dengue ocorrem com frequência.

Em 2022, segundo o Boletim Epidemiológico nº 54 do Ministério da Saúde (MS), o Maranhão notificou ao MS 7,3 mil casos prováveis de dengue, ressaltando a importância do combate ao mosquito *Aedes Aegypti*. De janeiro a abril de 2023, o estado do Maranhão viu uma expansão de 24.95%

no número de prováveis casos novos de dengue, uma totalidade de 3,1 mil casos quando comparado com a mesma época em 2022 (Brasil, 2023).

Segundo o MS, no Brasil inteiro, até o fim de abril em 2023, houve uma elevação de 30% nos possíveis casos de dengue se confrontados com o mesmo intervalo temporal no ano precedente. Os registros evoluíram dos anteriores 690,8 mil casos para atuais 899,5 mil, na qual foi associada a confirmação de 333 mortes. Fatores como as mudanças climáticas e intensificação das chuvas por todo o território nacional nesse período do ano, o alto contingente populacional que é vulnerável à estas doenças e alterações na circulação dos sorotipos do vírus foram apontados como possíveis motivadores dessa progressão (Brasil, 2023).

Por causa do aumento do número e da gravidade dos casos de dengue no Brasil, Ferreira, Chiaravalloti Neto e Mondini (2018) estimula a necessidade de conduzir investigações e buscar identificar padrões de ocorrência e analisar os aspectos epidemiológicos e clínicos da doença em áreas endêmicas, para que sejam implementadas intervenções para o controle da transmissão. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar o perfil epidemiológico da dengue no estado do Maranhão, juntamente com as possíveis complicações associadas.

2 MATERIAIS E MÉTODO

O presente trabalho consiste em uma revisão bibliográfica simples da literatura, para a qual foram consultadas as seguintes bases de dados: SciELO, Google Acadêmico e Lilacs. Adicionalmente, uma busca foi realizada no repositório de monografias da Universidade Federal do Maranhão e no repositório de dissertação da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, na Fundação Oswaldo Cruz. Os critérios de inclusão envolveram a seleção de artigos redigidos em português e inglês, com data de publicação nos últimos 10 anos (a partir de 2014). A escolha abrangeu

artigos que utilizaram da seguinte abordagem metodológica: pesquisas realizadas com dados extraídos do Sistema de Informação e Agravado de Notificação – Sinan relacionados ao estado do Maranhão e também pesquisas realizadas nas Secretarias Municipais de Saúde de cada município, de acordo com a pesquisa. Foram excluídos os artigos cujos estudos não se mostraram relevantes para a pesquisa, tais como: pesquisas de dengue em outros estados, pesquisas com processo metodológico pouco delimitado, entre outros. Excluiu-se também aqueles com data de publicação anterior ao período delimitado. A pesquisa foi conduzida por meio de palavras-chave, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Dengue, Perfil Epidemiológico e *Aedes Aegypt*, utilizado o operador booleano “AND”, servindo como intercessão para restringir a pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da busca de dados, foram encontrados 30 artigos, destes, 8 foram excluídos com mais de 10 anos de publicação, 6 foram excluídos por não tratarem de registros referentes ao estado do Maranhão, 4 foram excluídos após a leitura dos artigos. Assim, esta revisão abordou 12 estudos que atingiram os critérios elegíveis.

Oliveira *et al.*, (2020) realizaram uma pesquisa com dados coletados no Sinan no período de 2008 a 2012 no Maranhão, com o objetivo de descrever o perfil epidemiológico da doença no estado. Dentre os resultados, observa-se que o total de casos de dengue foi de 29.220, em que o maior índice de casos foi nos municípios de São Luís (até 6890 casos), Imperatriz (2380) e Caxias (794).

Em relação ao sexo, o gênero feminino foi o mais afetado, representando 54,78% dos casos. Essa predominância pode ser explicada pela maior proporção de mulheres em relação aos homens na população

brasileira. No entanto, um estudo realizado entre 2015 e 2019 no estado do Maranhão associou essa maior incidência à maior presença das mulheres no ambiente doméstico, que é o principal local de transmissão do agente etiológico. O vetor, que tem hábitos antropofílicos e diurnos, favorece essa transmissão (Pacheco *et al.*, 2023).

Em um total de nove estudos que investigaram a distribuição da prevalência da doença entre várias faixas etárias, observou-se que a maior concentração de casos ocorreu entre pessoas com idades entre 15 e 49 anos. Essa faixa etária respondeu por 72,2% das notificações de arbovirose, um dado especialmente relevante reportado em um estudo específico conduzido no município de São Luís. A predominância de casos nessa faixa etária pode ser explicada pela maior exposição dessa população às atividades cotidianas, como trabalho e interação social, que aumentam o risco de contato com o vetor da doença. Além disso, essa fase da vida é marcada por uma maior mobilidade, o que pode contribuir para a maior incidência da doença (Silva *et al.*, 2022a).

Sousa *et al.* (2022) afirma que, em relação à escolaridade, os que haviam cursado o Ensino Fundamental Incompleto correspondem 39% dos atingidos por dengue no Estado, chegando à conclusão de que quanto mais baixo estivesse o nível de escolaridade dos indivíduos analisados, menor era o seu conhecimento quanto aos aspectos relacionados à dengue, aumentando o risco de infecção.

Na pesquisa de Silva *et al.*, (2022b) com foco na descrição do perfil epidemiológico da dengue no município de Lago da Pedra (MA) entre 2010 a 2020, em que a coleta de dados teve base no Sinan, constatou-se que foram notificados 214 casos no município. Assim, observa-se que o ano de 2010 foi o de maior ocorrência, apresentando 80 casos (37,38%) e em contrapartida, o ano de 2012 foi o ano em que não se teve casos prováveis da doença. No que diz respeito à distribuição dos casos de dengue por mês,

ocorreu que entre os meses de janeiro a julho houve a maior ocorrência dessa problemática para todos os anos, com 90,18% do índice total registrado no período da pesquisa no município. Quanto ao perfil epidemiológico, a maioria destes casos foi observado em mulheres (56,55%), na faixa etária de 20 a 39 anos (36,92%), da raça parda (83,18%) e em pessoas com o ensino fundamental incompleto (28,97%).

Neves (2018) realizou uma pesquisa com o intuito de analisar os fatores ligados à ocorrência da dengue no município de Paço do Lumiar (MA), englobando um espaço de tempo entre 2013 a 2016. O estudo foi baseado no geoprocessamento dos casos confirmados da dengue através de dados obtidos através do Sinan e IIP (Índice de Infestação Predial). Nesse município, foram identificados 655 casos suspeitos da Dengue, mas apenas 400 foram confirmados. O ano com maior incidência de dengue foi o de 2016 (164 casos) e o de menor incidência aponta para o ano de 2013 (74 casos). Considerando todo período analisado, o sexo feminino é o que apresenta maior número de casos com 56,25% total, entretanto apenas no ano de 2015, os homens apresentam mais casos (53,15%). Em relação à faixa etária, predominou a de 20 a 59 anos com 66,25%. A raça mais atingida com 71,75% é a parda e em relação à escolaridade o estudo mostra que 40% dos doentes tinham apenas 11 anos ou mais de estudo.

A pesquisa conduzida por Pereira *et al.*, (2022), que analisaram casos de dengue no estado do Maranhão nos anos de 2014 a 2021, utilizando dados extraídos do Sinan, apontou que foram identificaram 53.831 casos da doença em questão. Observa-se que o ano de maior incidência deste foi de 2016 com 23.938, seguido de 2015 com 8.093 casos. Já o ano de menor número de casos, foi o ano de 2018 com 2.185 casos. Foi observado que o sexo mais atingido foi o feminino com 54,4% dos casos e os homens apontavam 44,6%. No que diz respeito à faixa etária mais afetada, encontra-se a de 20 e 59 anos (55,5%) e a raça predominante nas notificações era

parda, com 79,5%. Em relação à escolaridade 30,2% cursaram apenas o fundamental.

Almeida (2022) sucedeu um estudo com dados primários e secundários obtidos através do Sinan, realizado no município de Imperatriz (MA), com o objetivo de analisar as ocorrências da dengue e descrever as características sociodemográficas durante a estação chuvosa entre 2016 à 2020. Considerando os 2 períodos extremos da pesquisa, em 2016 ocorreram 592 casos de Dengue e a idade média mais atingida foi de 32 anos, já no ano de 2020 foram achados 36 casos de Dengue e a idade média mais atingida aponta para 34 anos. Referindo-se ao sexo, tanto no ano de 2016 como em 2020 o mais atingido pela doença foi o feminino, apontando taxas de 52,9% e 61,1%, respectivamente.

Dentre as principais possíveis complicações encontradas em conjunto com o quadro de dengue, além dos sintomas básicos que podem ocorrer, tais quais: febre, mialgias e artralgias, sabe-se que a doença pode evoluir para a forma mais grave, chamada de dengue hemorrágica, a qual é manifestada pelo extravasamento do plasma, podendo levar ao choque circulatório em casos intensos, conhecido como Síndrome do Choque da Dengue (SCD), que apresenta uma elevada taxa de mortalidade (Feitoza Neto *et al.*, 2023).

Além disso, há a possibilidade do desenvolvimento de várias manifestações neurológicas como: encefalite, mielite, mononeuropatias, encefalomielite disseminada aguda e a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Em relação a SGB, o estudo conduzido por Andrade *et al.*, (2021) apresenta uma forte associação entre a infecção pelo vírus da dengue e o surgimento dessa síndrome, destacando-se a paralisia de membros como o principal sintoma para diagnóstico, enquanto a presença de febre indica a suspeita da infecção (Lopes, Nozawa e Linhares, 2014).

A injúria renal aguda (IRA), caracterizada pela diminuição abrupta da taxa de filtração glomerular, também é uma das complicações que podem aparecer em decorrência da dengue, que acarreta altas taxas de mortalidade e prolongamento do tempo de internação. Os mecanismos fisiopatológicos da lesão renal causada pelo vírus da dengue ainda não foram completamente esclarecidos. No entanto, diversas hipóteses podem ser consideradas, incluindo a ocorrência de choque devido à hipotensão, lesão direta causada pelo próprio vírus, mecanismos indiretos através do sistema imunológico e a possibilidade de rabdomiólise (em quem nos casos de dengue ocorre a ruptura das fibras musculares do tecido esquelético e a liberação de mioglobina na corrente sanguínea). Apesar disso, observa-se que entre os pacientes internados com dengue grave 3,3 a 4,8% desenvolvem IRA (Bignardi *et al.* 2022; Fernandes *et al.* 2023).

Observa-se também que a infecção pelo vírus da dengue está relacionada a um número crescente de complicações oculares, das quais as complicações mais comuns são edema macular, hemorragias maculares e foveolite (perda de visibilidade ou embaçamento), e também existem relatos de casos sobre oclusões de vasos retinianos secundários. A maioria das complicações oculares são atribuídas à tendência hemorrágica devido à queda nas plaquetas e ao aumento da permeabilidade vascular na infecção viral por dengue (Velaitham e Vijayasingham, 2016). Chaves Filho *et al.* (2024) realizaram um estudo observacional com 33 pacientes durante um período de 90 dias de uma epidemia de dengue em 2011 e obtiveram como principais sintomas referidos: visão turva, seguida de dor retro-ocular (popularmente conhecida como “dor atrás dos olhos”), fotopsia (percepção de luminosidade ou brilho sem que haja fonte externa), halos (círculos ou auréolas de luz ao redor das fontes de luminosidade), corpos estranhos, escotoma (popularmente conhecido como “mancha cega”, perda parcial ou total da visão no seu campo visual), visão dupla e moscas

volantes (sombras projetadas na retina por pequenos aglomerados de proteínas). Ainda nesse mesmo estudo, em relação à retina, os achados mais comuns foram: mais comuns foram edema perimacular e macular (acúmulo de líquido em diferentes áreas da retina), hemorragia retiniana, vasculite e alterações no epitélio pigmentar da retina.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresenta uma revisão do perfil epidemiológico acometido pela dengue, bem como as principais complicações que podem decorrer da afecção, de acordo com a literatura, apontando maior acometimento em indivíduos do sexo feminino, na raça parda, com escolaridade cursada até o ensino fundamental. Em relação à faixa etária, os estudos se apresentaram heterogêneos, com acometimentos entre 20-29, 20-39 e 20-59. No que diz respeito às complicações, evidenciou-se: dengue hemorrágica, Síndrome do Choque da Dengue, injúria renal aguda e complicações neurológicas, tais como encefalite, mielite, mononeuropatias, encefalomielite disseminada aguda e a Síndrome de Guillain-Barré. Esses resultados apontam que, apesar de existirem programas e iniciativas de prevenção, a dengue ainda circula no Maranhão, sendo considerada endêmica. Dentre as limitações encontradas nesta pesquisa, evidencia-se que os resultados ficam restritos ao tipo de estudo e pelos filtros escolhidos pelos autores, bem como a seleção dos artigos. Os resultados apontados neste estudo servem como fomento para novos pesquisadores darem continuidade ao estudo, com objetivos de avaliarem de forma aprofundada sobre o perfil epidemiológico da dengue no estado através de pesquisas de campo com coleta de dados com paciente acometidos, para que haja renovação do levantamento dos dados.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, M. S. L. **Ocorrência das arboviroses: Dengue, Chikungunya e Zika relacionadas ao Aedes aegypti L. durante a estação chuvosa em um município do Maranhão. (Dissertação)** – Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade de Taubaté, Departamento de Ciências Agrárias, 2022. Disponível em: <http://repositorio.unitau.br/jspui/bitstream/20.500.11874/5971/1/Monica%20Santos%20Lopes%20Almeida.pdf>. Acesso em: 24 set. 2024.
- ANDRADE, P. D. M *et al.* Síndrome de Guillain-Barré como complicação da infecção arboviral da Dengue: revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, [S.L.], v. 33, p. 1-6, 16 ago. 2021. Doi: <http://dx.doi.org/10.25248/ reac.e8475.2021>.
- BASTOS, M. D. S. **Perfil soropidemiológico do dengue diagnosticado na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas (1998-2001).** (Dissertação) – Mestrado em Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Manaus, Volume, Número, p. 1-71, dez./2005. Disponível em: <https://teses.icict.fiocruz.br/pdf/bastosmsm.pdf>. Acesso em: 24 set 2024.
- BIGNARDI, P. R *et al.* Acute kidney injury associated with dengue virus infection: a review. **Brazilian Journal Of Nephrology**, v. 44, n. 2, p. 232-237, jun. 2022. FapUNIFESP (SciELO). Doi: <http://dx.doi.org/10.1590/2175-8239-jbn-2021-0221>.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Monitoramento dos casos de dengue: Monitoramento dos casos de arboviroses até a semana epidemiológica 52 de 2022.** Boletim Epidemiológico, Brasília, DF, v. 54, n. 1, p. 1-14, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico-volume-54-no-01/@@download/file/Boletim_epidemiologico_SVS_1_v2.pdf Acesso em: 24 set. 2024.
- CHAVES FILHO, C. C. C. *et al.* Alterações oculares em pacientes diagnosticados com dengue em um hospital de referência na cidade de Manaus, **Revista Brasileira de Oftalmologia.**, v. 83, 2024. Doi: 10.37039/1982.8551.20240031
- CHIARELLA, J. M. Vacina da dengue: um desafio nacional. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v. 18, n. 2, p. 123-124, 2016. Doi: 10.5327/Z1984-4840201627552

FEITOZA NETO, P. A. *et al.* Ruptura esplênica espontânea na dengue hemorrágica: relato de caso. **Health Residencies Journal - Hrrj**, v. 4, n. 18, p. 25-29, 28 fev. 2023. Doi: <http://dx.doi.org/10.51723/hrj.v3i18.703>.

FERNANDES, M. B. S. D. *et al.* Rabdomiólise como manifestação atípica em paciente com dengue: relato de caso. **The Brazilian Journal Of Infectious Diseases**, v. 27, p. 351-351, out. 2023. Elsevier BV. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2023.103483>.

FERREIRA, A. C.; CHIARAVALLI NETO, F.; MONDINI, A. Dengue em Araraquara, SP: epidemiologia, clima e infestação por *Aedes aegypti*. **Revista de Saúde Pública**, v. 52, p. 18, 26 fev. 2018. Doi: <https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000414>.

LOPES, N.; NOZAWA, C.; LINHARES, R. E. C. Características gerais e epidemiologia dos arbovírus emergentes no Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 5, n. 3, p. 55-64, set. 2014. Doi: <http://dx.doi.org/10.5123/s2176-62232014000300007>.

MENEZES, A. M. F. *et al.* Perfil epidemiológico da dengue no Brasil entre os anos de 2010 à 2019. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 3, p. 13047-13058, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n3-259>.

NEVES, N. R. P. **Análise da ocorrência de dengue e chikungunya em Paço do Lumiar, MA (2013-2016):** uma abordagem espacial. (Dissertação) – Mestrado Profissional em Epidemiologia em Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz. 137 fls. 2018. Repositório Institucional da Fiocruz. Rio de Janeiro, Volume, n. 22, p. 1-137, fev./2018. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CRUZ_1018aff68959ca65662d6c861d85d09d. Acesso em: 24 set. 2024.

OLIVEIRA, E. H. D. *et al.* Análise epidemiológica dos casos de dengue no Estado do Maranhão, Brasil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 4, p. 1-14, mar./2020. Doi: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i4.2491>.

PACHECO, E. F. *et al.* Perfil epidemiológico da dengue no estado do maranhão entre os anos de 2015-2019. *In*: PRAXEDES, Marcus Fernando da Silva. **O cuidado em saúde baseado em evidências**. Guarujá: Editora Científica Digital, 2023. p. 162-170. DOI: <https://doi.org/10.37885/978-65-5360-315-8>.

PEREIRA, D. L. M. *et al.* Estudo ecológico dos casos de Dengue no Estado do Maranhão no período de 2014 a 2021. **Research, Society and Development**. São Paulo, v. 11, n. 17, p. 1-7, dez./2022. Doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i17.37983>.

SANTOS, E. C. R. D. *et al.* Perfil epidemiológico das doenças causadas pelo *Aedes Aegypti* nos Distritos Sanitários de São Luís – M. **Revista Eletrônica**

Acervo Saúde: v. 13, n. 3, p. 1-9, dez./2021. DOI:
<https://doi.org/10.25248/reas.e5717.2021>.

SILVA, A. C. *et al.* Aspectos epidemiológicos da dengue no estado do Maranhão: uma revisão sistemática. **Journal of Education Science and Health**, v. 2, n. 2, p. 1-18, 22 abr. 2022a. Doi:
<https://www.doi.org/10.52832/jesh.v2i2.91>.

SILVA, F. D. L. D. *et al.* Estudo epidemiológico da dengue entre os anos de 2010 E 2020 No Município de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, Brasil. **Revista de Educação, Ciência e Saúde**, v. 2, n. 1, p. 1-14, 2022b. DOI:
<https://doi.org/10.52832/jesh.v2i1.90>.

SOUSA, R. O. *et al.* Aspectos Epidemiológicos da Dengue Entre os Anos de 2010 E 2020 No Município de Lago dos Rodrigues, Estado do Maranhão, Brasil. **Revista de Educação, Ciência e Saúde**, v. 2, n. 1, p. 1-11, janeiro 2022. DOI: <https://www.doi.org/10.52832/jesh.v2i1.100>.

VELAITHAM, P; VIJAYASINGHAM, N. Central retinal vein occlusion concomitante with dengue fever. **International Journal of Retina and Vitreous**, v. 2, n. 1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40942-016-0027-x>.